

No. 2: 141-148.

[4] Aldoori, S.K.W., Yigit, M.E., Arı, M. 2023. An asymmetric fuzzy logic controller based MPPT algorithm for PV system. International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering (IJTPE), Issue 56, Vol. 15, No. 3: 68-76.

[5] Gozde, H., & Taplamacıoğlu, M. 2018. “Integration of renewable energy sources into Turkiye electric energy network general problems and solution proposals”, 5th International Conference on Electrical and Electronic Engineering (ICEEE) DOI:10.1109/ICEEE2.2018.8391348

[6] Inalı, M. 2020. Converting solar energy into electrical energy using solar cells and increasing the efficiency of solar cells and photovoltaic solar energy systems. Master’s Thesis, Gaziantep University Science of Institute, 70 pages, Gaziantep.

[7] TEIAS ,Sector Reports, <https://www.ytbs.teias.gov.tr/>

[8] <https://enerji.gov.tr> > bilgi-merkezi-enerji-elektrik

SANOAT TARMOQLARIDA “YASHIL” IQTISODIYOTGA O‘TISH VA ENERGIYA TEJAMKORLIGINI TA‘MINLASH

*t.f.f.d (PhD) Nurmatov Panji Abdimurotovich.,
talabalar, Abdulloyeva Aziza Zarifovna., Shomirzoyeva Mehrangiz Aslamovna.,
Adasheva Rayxona Xasanovna
Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti.*

Annotatsiya. So‘nggi yillarda iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohada energiya resurslariga bo‘lgan talabning ortib borishi energiya resurslaridan samarali va tejamkorlik bilan foydalanishni taqozo etmoqda.

Iqtisodiyot tarmoqlarining yirik energiya sarflovchi korxonalarida energiya samaradorligini oshirish va yoqilg‘i-energetika resurslarini tejash bo‘yicha chora-tadbirlar belgilangan.

Ushbu maqolada iqtisodiyot sohalarida energiyaga bo‘lgan talabning kundan-kunga oshib borishi va uning yechimlari to‘g‘risida amaliy tadqiqot natijalari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: *iqtisodiyot, tarmoq, yashil, resurs, energiya, chiqindisiz, yoqilg‘i, oqilona.*

Kirish. Bugungi kunda butun dunyo bo‘ylab ekologik muammolar, global isish, resurslarning cheklanganligi kabi omillar natijasida iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish zarurati tobora kuchayib bormoqda. Bu jarayonda “yashil” iqtisodiyot tushunchasi markaziy o‘rinni egallamoqda. Yashil iqtisodiyot – bu atrof-muhitga zarar yetkazmasdan, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish orqali iqtisodiy o‘sishni ta‘minlovchi modeldir.

Xususan, sanoat tarmoqlarida ushbu tamoyillarni joriy etish dolzarb masalaga aylangan. Sanoat korxonalari ko‘plab energiya resurslarini iste‘mol qilgani sababli, ular ekologik izni kamaytirish va energiya tejamkorligiga erishishda asosiy ishtirokchilardan biridir. Shuning uchun sanoatda energiyani tejash texnologiyalarini tatbiq etish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish hamda chiqindilarni qayta ishlash kabi chora-tadbirlar “yashil” iqtisodiyotga o‘tishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ushbu mavzuda sanoat tarmoqlarining ekologik barqarorlikka qo‘shayotgan hissasi, energiya samaradorligini oshirish usullari hamda O‘zbekiston misolida olib borilayotgan islohotlar yoritiladi.

Tadqiqot metodologiyasi. Sanoat tarmoqlari bilan bog‘liq muammolar mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlar samaradorligiga, xususan, iqtisodiy o‘sish va sanoat korxonalari ko‘plab energiya resurslarini iste‘mol qilgani sababli, ular ekologik izni kamaytirish va energiya tejamkorligiga erishishda asosiy ishtirokchilardan biri ekanligini hamda salbiy ta‘sirining oshib borayotganini ko‘rsatadi.

Shu bilan birga, 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini "Inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturida sanoat tarmoqlarida yo'qotishlarni kamaytirish va resurslarni ishlatish samaradorligini oshirish bo'yicha quyidagi topshiriqlar belgilangan:

- sanoat tarmoqlarida 3,9 mlrd metr kub tabiiy gaz, 4 mlrd kVt/soat elektr energiyasi va 21 ming tonna neft mahsulotlarini tejash orqali energiya sig'imini 20 foizga, shu jumladan 2022-yilda 5 foizga kamaytirish;

- bino va inshootlarda energiya samaradorligini 30 foizga oshirish; har bir tarmoq kesimida resurslarni ishlatish samaradorligini oshirish va energiya tejamkorligi dasturlarini ishlab chiqish;

- chiqindisiz ishlab chiqarish texnologiyalarini joriy etishni rag'batlantirish mexanizmlarini joriy etish.

Iqtisodiyot tarmoqlari va faoliyat turlari bo'yicha iqtisodiyotning energiya sarfi (energiya sig'imi) 2026-yilga borib 22 foizga kamaytiriladi.

Konsepsiya respublika iqtisodiyotining raqobatbardoshligini, moliyaviy barqarorligini, energetik va ekologik xavfsizligini oshirish, shuningdek, energiya tejash salohiyatini ko'tarish, modernizatsiya qilish, texnologik rivojlantirish va yoqilg'i-energetika resurslaridan oqilona foydalanish hamda energiya samaradorligini oshirish orqali aholi turmush darajasini va ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini oshirishga qaratilgan.

Energiya samaradorligini oshirish va yoqilg'i-energetika resurslarini tejash iqtisodiy rivojlanishning asosiy omillaridan biri sifatida qaralib, ushbu yo'nalishda sezilarli darajada o'sishga faqat maqsadli dasturlarni amalga oshirish orqali erishish mumkin.

Konsepsiya iqtisodiyot tarmoqlari bo'yicha energiya resurslarining barcha ishlab chiqaruvchilari va iste'molchilariga tatbiq etiladi.

Konsepsiya yoqilg'i-energetika resurslari iste'molchilarining energiya samaradorligini oshirish va energiya tejamkorligiga erishishdagi majburiyatlarini belgilab beradi, yoqilg'i-energetika resurslaridan oqilona foydalanish hamda ularning sarfini optimallashtirishni talab qiladi.

Ishlab chiqarish, muhandislik va ijtimoiy infratuzilmaning ko'p energiya sarflaydigan uskuna va qurilmalarini modernizatsiya qilish va yangi texnologiyalarni joriy etish bo'yicha ko'p yillik tizimli tadbirlarni bajarish energiya samaradorligini oshirish, shuningdek, energiya tejamkorligiga erishishning asosiy mexanizmi hisoblanadi.

Energiya samaradorligini oshirish va energiya tejamkorligiga erishish sohasida huquqiy tartibga solishning asosiy yo'nalishlari:

Respublikada energiya samaradorligini oshirish va energiya tejamkorligiga erishish sohasi:

"Energiyadan oqilona foydalanish to'g'risida"gi qonun;

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 22-avgustdagi "Iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohaning energiya samaradorligini oshirish, energiya tejavchi texnologiyalarni joriy etish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirishning tezkor chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4422-son qarori;

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 10-iyuldagi "Iqtisodiyotning energiya samaradorligini oshirish va mavjud resurslarni jalb etish orqali iqtisodiyot tarmoqlarining yoqilg'i-energetika mahsulotlariga qaramligini kamaytirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4779-son qarori bilan tartibga solinadi.

Hukumat tomonidan korxonalarda energiya auditini o'tkazish tadbirlarini amalga oshirish tartibi belgilab berilgan. Shuningdek, mazkur masala Energiya samaradorligi va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish masalalari bo'yicha respublika komissiyasining qarorlari asosida tartibga solinadi. Iqtisodiyotning ayrim tarmoqlari o'ziga xosligini inobatga olgan holda, Konsepsiyani amalga oshirish bo'yicha alohida tadbirlar amalga oshiriladi. Xususan:

sanoat korxonalarida energiyani tejash va energiya samaradorligini oshirish, yangi zamonaviy, innovatsion, energiya samaradorligini oshirishni ta'minlaydigan energiya tejovchi, shu jumladan xorijiy texnologiyalarni jalb etish orqali iqtisodiyot tarmoqlarini bosqichma-bosqich modernizatsiya va rekonstruksiya qilish, texnik qayta jihozlashga qaratilgan istiqbolli investitsiya loyihalarini amalga oshirish natijasida energiyani tejash va energiya samaradorligini oshirish choralari ko'rish;

issiqlik ta'minoti tashkilotlari hamda kommunal sohada energiyani tejash va energiya samaradorligini oshirish;

qishloq xo'jaligi, transport va qurilish sohalari tashkilotlarida ixtiyoriy va majburiy energiya auditini o'tkazish hamda ularning energiyani tejash va energiya samaradorligini oshirish bo'yicha tashkiliy-texnik tadbirlarini ishlab chiqish hamda bajarilishini ta'minlash;

iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida energiyani tejash va energiya samaradorligini oshirish hamda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish bo'yicha tadbirlarni moliyalashtirish maqsadida ushbu tadbirlarga xalqaro moliya institutlari va xorijiy hamda mahalliy investorlarning mablag'larini jalb etish;

2026-yilga qadar idora, tashkilot hamda korxonalarining bino va inshootlari uchun sarflanayotgan elektr energiyasining kamida 25 foizini qayta tiklanuvchi energiya manbalari hisobidan qoplash choralari ko'rish;

energiyani tejash va energiya samaradorligini oshirish sohasida rahbarlar va mutaxassislarni tayyorlash hamda malakasini oshirish;

energiya tejash va energiya samaradorligini oshirishni monitoring qilish tizimlarini joriy etish;

energiyani tejash va energiya samaradorligini oshirishning uslubiy va axborot ta'minoti hamda ushbu yo'nalishda xodimlarni tayyorlash, ularning malakasini oshirish tizimini takomillashtirish, ilmiy salohiyatni rivojlantirish.

Energiyani tejash va energiya samaradorligini oshirishning asosiy tashkiliy chora-tadbirlari:

a) sanoat korxonalarida:

har bir ishlab chiqarish sexida zaruratga qarab energiya resurslarini hisobga olish tizimini shakllantirish (texnik nazorat hisoblagichlarini o'rnatish);

ishlab chiqarish korxonalarida belgilangan tartibda energiya auditi o'tkazilishini ta'minlash va uning natijalari asosida ishlab chiqarishda energiya samaradorligini oshirish (ishlab chiqarish texnologiyasini modernizatsiya va rekonstruksiya qilish dasturlari) bo'yicha tashkiliy-texnik tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirish;

sohaning korxonalar va tashkilotlarida foydalanishda bo'lgan ayrim uskunalar uchun yoqilg'i-energetika resurslari sarfining progressiv me'yorlarini aniqlash va joriy etish;

energiyani tejash va energiya samaradorligini oshirishning asosiy elementlarini, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali energiya tejash va energiya samaradorligini oshirish vazifalarini hal etish;

korxonalarda ishlab chiqarilayotgan mahsulot birligiga sarf qilinadigan yoqilg'i-energetika resurslarini me'yorlashni tashkil etish;

b) issiqlik ta'minoti tashkilotlari hamda kommunal sohada:

sohaning korxonalar va tashkilotlarida foydalanishda bo'lgan ayrim uskunalar uchun yoqilg'i-energetika resurslari sarfining progressiv me'yorlarini aniqlash va joriy etish;

yagona issiqlik dispetcheri orqali markazlashgan issiqlik ta'minoti tizimlarini boshqarishni joriy qilish;

issiqlik ta'minoti sohasidagi tarif siyosatini energiya resurslarini iqtisod qilish nuqtai nazaridan takomillashtirish, shu jumladan issiqlik iste'molchilarini issiqlik ta'minoti tashkilotlari bilan ikki qismli tariflar asosida hisob-kitob qilishga o'tkazish, iste'molchilarda issiqlik energiyasi (issiq suv) sarfini o'lchash vositalari to'liq o'rnatilishini ta'minlash;

issiqlik ta'minoti sifatini yaxshilash, issiqlik energiyasi sifati ko'rsatkichlarini joriy etish, issiqlik

ta'minoti tashkilotlari va iste'molchilar tomonidan iste'mol rejimlariga rioya etilishini monitoring qilish;

markazlashgan isitish tizimlari ish rejimlarini optimallashtirish maqsadida issiqlik ta'minoti tarmoqlarida hamda bino va inshootlarda issiqlik himoyasini yaxshilash bo'yicha kompleks tadbirlarni bajarish (yangi qurilayotgan bino va inshootlarda energiya samarador va energiya tejamkor qurilish materiallaridan foydalanish, mavjud binolarda issiqlik himoyasini yaxshilash bo'yicha tadbirlarni amalga oshirish);

qozonxonalarni modernizatsiya va rekonstruksiya qilish, samaradorligi past bo'lgan qozonxonalarni bosqichma-bosqich foydalanishdan chiqarish, uzluksiz gaz ta'minoti mavjud hududlarga kogeneratsion gaz turbinali uskunalardan foydalangan holda, issiqlik yukini samarali kogeneratsiyaga o'tkazish orqali issiqlik ishlab chiqarish uchun yoqilg'i sarfini kamaytirishga qaratilgan loyihalarni amalga oshirish;

korxonalarda ko'rsatilayotgan xizmatlar va ishlab chiqarilgan mahsulot birligiga sarf qilinadigan yoqilg'i-energetika resurslarini me'yorlashni tashkil etish;

v) qishloq xo'jaligida:

zamonaviy, yuqori samarali va resurs tejaydigan texnologiyalardan foydalanish, texnik va texnologik modernizatsiya qilinishiga erishish hamda qishloq xo'jaligi mashinalarini yangilash asosida energiya samaradorligini oshirish;

energiya samarador va energiya tejamkor texnologiyalarni hamda qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalarini joriy etish orqali ishlab chiqarilayotgan mahsulot tannarxini pasaytirish;

sohaning korxonalar va tashkilotlarida foydalanishda bo'lgan ayrim uskunalar uchun yoqilg'i-energetika resurslari sarfining progressiv me'yorlarini aniqlash va joriy etish;

qishloq xo'jaligi korxonalar va tashkilotlarida foydalanilgan energiya resurslarining hisobga olish tizimini to'laqonli tashkil etish (hisoblagichlarni to'liq o'rnatish), ekin maydonlarini sug'orish uchun foydalaniladigan nasoslarda iste'mol qilingan elektr energiyasini nazorat qilish va hisobga olishning avtomatlashtirilgan tizimiga ega bo'lgan suvni nazorat qilish va hisobga olishning avtomatlashtirilgan tizimini joriy etish hamda ularni integratsiyalashni ta'minlash;

g) transport sohasida:

barcha turdagi transport vositalari uchun sarf qilinadigan energiya resurslari me'yorlarini ishlab chiqish;

sohaning korxonalar va tashkilotlarida foydalanishda bo'lgan ayrim uskunalar uchun yoqilg'i-energetika resurslari sarfining progressiv me'yorlarini aniqlash va joriy etish;

energiyani tejash va energiya samaradorligini oshirish hamda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish bo'yicha tadbirlarni moliyalashtirish maqsadida xalqaro moliya institutlari va xorijiy hamda mahalliy investorlarning mablag'larini jalb etish choralarini ko'rish;

d) qurilish sohasida:

bino va inshootlar qurilishida hamda aholi turar joylarida energiya samaradorligini oshirish va energiyani tejashning me'yoriy ko'rsatkichlarini ishlab chiqish va joriy etish;

sohaning korxonalar va tashkilotlarida foydalanishda bo'lgan ayrim uskunalar uchun yoqilg'i-energetika resurslari sarfining progressiv me'yorlarini aniqlash va joriy etish;

energiyani tejash va energiya samaradorligini oshirish hamda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish bo'yicha tadbirlarni moliyalashtirish maqsadida xalqaro moliya institutlari va xorijiy hamda mahalliy investorlarning mablag'larini jalb etish choralarini ko'rish;

e) davlat boshqaruvi idoralari faoliyati va xizmat ko'rsatish sohasida:

energiyani tejash va energiya samaradorligini oshirish sohasida hududiy (viloyat, tuman va shahar) va idoraviy dasturlarni, shuningdek, davlat tashkilotlarida energiyani tejash va energiya samaradorligini oshirish sohasida yillik chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirishni ta'minlash;

elektr energiyasi, tabiiy gaz hamda markazlashtirilgan issiqlik ta'minoti va (yoki) boshqa

energiya resurslari ta'minotida hisobga olish tizimining qonunchilik talablariga muvofiqligini ta'minlash;

xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarning ixtiyoriy va majburiy energetik tekshiruvlarini (energiya auditini) o'tkazish;

o'tkazilgan ixtiyoriy va majburiy energetika tekshiruvlari (energiya auditini) natijalari bo'yicha energiyani tejash va energiya samaradorligini oshirish yuzasidan tashkiliy-texnik tadbirlarni ishlab chiqish hamda bajarilishini ta'minlash.

Xulosa: Xulosa qilib aytganda, sanoat tarmoqlarida “yashil” iqtisodiyotga o'tish nafaqat ekologik barqarorlikni ta'minlaydi, balki iqtisodiy samaradorlik va xalq farovonligini oshirishga ham xizmat qiladi. Energiya tejankor texnologiyalarni keng joriy etish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish va chiqindilarni qayta ishlash sanoatni zamonaviy va barqaror rivojlanishga olib keladi.

O'zbekiston sharoitida ham ushbu yo'nalishda muhim islohotlar amalga oshirilmoqda. Davlat tomonidan ishlab chiqilgan strategiyalar, ekologik normalarni kuchaytirish va xususiy sektorni qo'llab-quvvatlash orqali “yashil” iqtisodiyotga o'tish bosqichma-bosqich yo'lga qo'yilmoqda. Kelajakda sanoat sohasining ekologik xavfsizligi va energiya samaradorligini oshirish mamlakatimiz iqtisodiyoti barqarorligi va ekologik holatining yaxshilanishiga xizmat qiladi.

Shu bois, har bir sanoat subyekti va jamiyat a'zosi tabiatni asrash, resurslardan oqilona foydalanish hamda ekologik madaniyatni rivojlantirishda faol ishtirok etishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 02.12.2022 yildagi 2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida PQ-436-son qarori.

2. Axmedova, F. I., Xolov, F. M., & Rajabov, A. X. (2024). Загрязнение и охрана окружающей среды. Interpretation and researches.

3. Axmedova, F. I. (2024). Загрязнение окружающей среды. Interpretation and researches. 3. Rajabov, A. H., Nurmatov, P. A., Madalov, A. S., & Xalikova, G. X. (2024). O'zbekiston Respublikasi suv xo'jaligi sohasidagi sug'orish tarmoqlari va ulardan foydalanishning hozirgi holati. Interpretation and researches.

4. Oleg Glovatskiy, Rustam Ergashev, Ilhom Kurbonov, Boybek Kholbutaev, Ilkhom Pirnazarov, Adkhamjon Rajabov Practice of permanent presence and equipment of Karshi main canal. E3S Web of Conf. 401 01022 (2023). DOI: 10.1051/e3sconf/202340101022

5. I.E. Makhmudov, A.A. Mirzaev, A.Kh. Rajabov, Sh.M. Musaev, B.B. Ulugbekov. Socio-Economic Impact on Water Conservation Implementation in Uzbekistan E3S Web Conf. 449 06013 (2023) DOI: 10.1051/e3sconf/202344906013

6. P.A.Nurmatov, A.H.Rajabov, Sh.A.Eshqobilov, D.B.Rustamova “Qurilish ekologiyasi amaliy va laboratoriya ishlar” o'quv qo'llanma. Samarqand-2021

7. Norkulov, B. M., Khidirov, S. K., Suyunov, J. S., Nurmatov, P. A., Tadjieva, D. O., & Rustamova, D. B. (2023, March). Determination of dynamic forces affecting floating structure in pump station water supply channel. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2612, No. 1, p. 020020). AIP Publishing LLC.

8. Uralov, B., Choriev, R., Maksudova, L., Sapaeva, M., Shernaev, A., & Nurmatov, P. (2021). Substantiation of the influence of the channel shape and the roughness of machine canals on the pressure loss of irrigation pumping stations. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 1030, No. 1, p. 012148). IOP Publishing.